

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 182 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi.....	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi o'z bolalarni oilaviy-qo'shniq munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87

Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna

Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi.....	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar.....	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari.....	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi.....	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi.....	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida).....	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari.....	165
<i>Husanov Gaybulla Usmanovich</i>	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
<i>Sultonov Vaxob Murotovich</i>	
"Avesto"da ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari	173
<i>Xayitov Zafar Uzakovich</i>	
G'o'za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili.....	177
<i>Umarova Jumagul Qo'ziyevna</i>	

G'O'ZA BARG SATHIDAGI TUKLANISH TIPI IRSIYLANISHINING GENETIK TAHLILI

Umarova Jumagul Qo'ziyevna
 Navoiy davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya: *G. tomentosum* Nutt. ex Seem. va *G. hirsutum* L. turlari ishtirokida olingan tizmalarni analizator tizma bilan duragaylash asosida olingan duragaylarda barg plastinkasi sathidagi tuklanish tipining avlodlarda irsiylanishi o'rganildi.

Kalit so'zlar: *G. tomentosum* Nutt. ex Seem., barg sathi, tuklanish tipi, "burama", "oddiy", gen, genotip, fenotipik sinf, dominant, irsiylanish.

Abstract: The inheritance of the leaf blade surface pubescence type in hybrids obtained from crossing lines derived with an analyzer line was studied for *G. tomentosum* Nutt. ex Seem. and *G. hirsutum* L.

Key words: *G. tomentosum* Nutt. ex Seem., leaf surface, type of pubescence, "twisted," "simple," gene, genotype, phenotypic class, dominant, inheritance.

Аннотация: *G. tomentosum* Nutt. ex Seem. и *G. hirsutum* L. исследовано наследование типа опушения поверхности листовой пластинки у гибридов, полученных от скрещивания линий, полученных с линией-анализатором.

Ключевые слова: *G. tomentosum* Nutt. ex Seem., поверхность листа, тип опушения, «скрученный», «простой», ген, генотип, фенотипический класс, доминантный, наследование.

KIRISH

G'o'za zararkunandalariga qarshi turli xil kurash usullari mavjud bo'lib, agrotexnik, genetik, ekologik va boshqalar shular jumlasidandir. Bunday zararkunandalarga qarshi kurash usullari ichida eng samarali va sarmahsuli, ekologik toza usul – bu tabiiy chidamlilik omillariga ega bo'lgan donorlarni (genotiplarni) izlab topish va ulardan foydalangan holda navlarni olish hamda joriy qilishdir. Albatta, bu jarayon uzoq vaqtni talab qiladi, ammo natija zararkunandalar bilan kurashga sarflanadigan mablag'ning tejab qolinishi hamda atrof-muhitning har xil kimyoviy dorilar bilan ifloslanishini kamaytiradi.

Seleksioner-genetik olimlarning ko'p yillik mashaqqatli izlanishlari natijasida g'o'zaning bir qator kasalliklarga, jumladan, ildiz chirish, vilt kabilarga birmuncha chidamli navlari tadqiq qilingan. Lekin g'o'za zararkunandalariga tabiiy chidamli navlar yo'q. G'o'zaning zararkunandalarga nisbatan immuniteti to'g'risidagi ma'lumotlar adabiyotlarda XX asrning boshlarida paydo bo'la boshlagan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bunday ma'lumotlarning ko'pchiligi o'z isbotini topgan va chidamlilikning bir qancha omillari aniqlangan.

G'o'zaning so'ruvchi zararkunandalarga chidamliligi ko'pchilik izlanuvchilarning qayd etishicha, o'simlikning morfologik xususiyatlariga (tuklanish tipi, tuklarning zichligi), biokimyoviy tarkibiga (mono va polisaxaridlar hamda ikkilamchi almashinuv mahsulotlarining miqdori) va bargning anatomik tuzilishiga (kutikula, mezofil qavatlarining tuzilishi, qalinligi, mexanik to'qimalarning rivojlanish darajasi, barg, yonbarg, gulkosa shakli va boshq.) bog'liq.

Tabiatda har xil zararkunandalarga, ekstremal sharoitlarga chidamli va shu bilan birga, tola sifati yuqori bo'lgan yovvoyi va yarim yovvoyi g'o'za shakllari mavjud. Shulardan biri Gavayya orollarining endemik vakili bo'lgan yovvoyi poliploid tur *G. tomentosum* Nutt. ex Seem. hisoblanadi. *G. tomentosum* Nutt. ex Seem. o'zining takrorlanmas tur jihatlari bilan ajralib turadi. Uning seleksion-genetik tadqiqotlar uchun muhim bo'lgan xususiyatlari bir nechta. Shulardan bu turdagi yuqori darajadagi tola sifati, uning so'ruvchi zararkunandalar (xususan, o'rgimchakkana) bilan zararlanishining oldini oluvchi tuklanishning murakkab xiliga ega ekanligi, viltga va qurg'oqchilikka nisbatan chidamlilik kabi xususiyatlari bugungi kundagi dolzarb muammolarni yechishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida katta ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

X. Saydaliyev va shogirdlari tomonidan G. tomentosum va G. hirsutum turlarini duragaylab olingan manbalardan o'simlikning barglari va tana qismidagi tuklari o'ziga xos shaklda bo'lgan tizmalar ajratib olingan. Ammo bu tuklanish tipining genetik nazorati to'g'risida adabiyotlarda biror bir dalil keltirilmagan.

V.V. Yaxontovning ko'rsatishicha, g'o'zaning shira va o'rgimchakkanaga chidamliligi bargning tuklanganligiga va hujayra shirasining osmotik bosimiga bog'liq.

L.D. Anx ma'lumotlariga ko'ra, g'o'zaning tuklangan bargli navlari shiraga yuqori darajada chidamlidir.

S.A. Kemel va boshqalarning fikricha, epidermis qavatining qalinligi va hujayra shirasining osmotik bosimi g'o'zaning shiraga chidamliligining asosiy belgilaridir.

G.H. Saunders o'z izlanishlarida G. raimondii turidagi zararkunandalarga chidamlilikni ta'minlovchi tuklilik belgisini, xromosomalarni oshirish (avtopoliploidiya) orqali G. hirsutum L. genomiga o'tkazishga erishgan. Muallifning qayd etishicha, o'simlik organlarining tuklanganlik belgisi tuksizlik geni allellariga nisbatan dominant yoki epistatik irsiylanish tabiatiga ega.

Ma'lumotlarga ko'ra, g'o'zaning tuklangan bargli navlari shiraga yuqori darajada chidamlidir. Xuddi shu fikr boshqa manbalarda ham qayd etilgan.

S.C. Chakrovorty va A.K. Rasular yuqori darajada chidamli bo'lgan G-9 g'o'za navida taninlarning konsentratsiyasi birmuncha yuqori ekanligini aniqlashgan.

Adabiyotlarda qayd qilinishicha, juda past gossipol miqdoriga ega bo'lgan g'o'za o'simligi zararkunandalar bilan kuchli zararlanadi.

F.C. Talipovlarning qayd etishlaricha, navlarning chidamlilik darajasi ularning nav jihatidan farqida, xususan, o'simlik barglarining tuklanish tipi, gossipol bezchalarining miqdori, bargning anatomik tuzilishi, o'simlikning biokimyoviy va fiziologik jihatdan har xil bo'lishidan kelib chiqib, turlicha bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

G. tomentosum Nutt. ex Seem. va G. hirsutum L. turiga mansub tizmalar o'rtasida duragaylash o'tkazilib olingan turlararo duragaylardan yakka tanlov natijasida ajratib olingan tizmalar hamda G. hirsutum L. turiga mansub tizma o'rtasida duragaylash ishlarini o'tkazib, ilk marta avlodlarda zararkunandalarga bardoshlilikni ta'minlovchi barg plastinkasidagi tuklanish tipining irsiylanish tabiati o'rganib, ular genetik tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajribalarimizda yovvoyi turga xos bo'lgan tuklanish tipining irsiylanish tabiatini o'rganishda boshlang'ich ota-ona shakllar va duragaylarda barg plastinkasidagi tuklanish tipini aniqladik.

O'rganilgan ota-ona shakllarni tuklanish tipi bo'yicha ikki fenotipik sinfga ("oddiy" va "burama") ajratish mumkin bo'ldi.

Olingan dalillarga qaraganda, barg sathidagi tuklanish tipi bo'yicha faqat bir tizma – L-001 "oddiy" tuklanish tipida bo'lib, bu belgini shartli ravishda gomozigot deb belgiladik. Boshqa tizmalar – T-5/8, T-21/24, T-25/27 va T-26 dagi tuklanish tipi bo'yicha ikkinchi alternativ fenotipni "burama" tipda deb belgiladik.

G'1 da o'rganilgan tuklanish tipi bo'yicha hamma ("burama" x "oddiy") va ("burama" x "burama") kombinatsiyalardagi o'simliklar retsiprok farqqa ega bo'lmasdan F1 o'simliklarining barg sathidagi tuklari "burama" tipga xos fenotipda ekanligi aniqlandi. Demak, F1 o'simliklarida "burama" tipdagi tuklanish to'liq dominantlik qilmoqda.

Boshqacha qilib aytganda, biz o'rgangan G'1 o'simliklarida barg sathidagi tuklanish tipi "burama" tipda bo'lib, bu tip duragaylash yo'nalishidan qat'iy nazar fenotip bo'yicha to'liq ustunlik qilgani va bu gen yadro xromosomasida joylashgani dalolat bermoqda.

Natijalarga asoslanib shuni ta'kidlash mumkinki genetik tahlil natijasida barg sathidagi tuklanish tipi bo'yicha duragaylashda ishtirok etgan tizmalar belgi bo'yicha quyidagi genotipda tavsiflanadilar:

L-001 – hsAhsA hsDhsD

T-5/8 – HSAHSA hsDhsD

T-21/24 – HSAHSA hsDhsD

T-25/27 – HSAHSA hsDhsD

T-26 – hsAhsA HSDHSD

Shu sababli, duragaylashda ishtirok etgan tizmalarining genotiplariga qarab, F1 o'simliklarida ota-ona qaysi tizma va duragay bo'lishidan qat'iy nazar, belgining fenotipik namoyon bo'lishida "burama" tip namoyon bo'ldi. Demak, "burama" tipdagi tuklanish tipining "oddiy" tipdagi tuklanishga nisbatan to'liq dominantlik holati kuzatildi. Duragay o'simliklarning G'2 avlodida ham, barcha o'rganilgan kombinatsiyalarimizda tuklanish tipi bo'yicha ikki fenotipik sinfga ajratish mumkin bo'ldi: "burama" tip va "oddiy" tip.

3 burama

1 oddiy

1-rasm: F1 o'simliklarini o'z-o'ziga changlatish natijasida olingan "Burama" x "Oddiy" fenotipik guruhlar F2 duragay kombinatsiyalarida 3:1 nisbatda ajralish berdi.

Bu fenotipik guruhlar ota-ona shakllar belgisi bo'yicha bir genning allel holatlari bilan farqlanishidan dalolat berib, tajribadan olingan dalillar kuzatiladigan 3:1 nazariy nisbatga juda ham mos kelganidan dalolat bermoqda. Bu fikrimizga G'1 duragay o'simliklari bilan L-001 tizmasini qayta duragaylab olingan, ya'ni bekkross duragaylari isbotlab, olingan natijalarning 1:1 nisbatga yaqinligi yana ham oydinlik kiritdi. O'rganilgan duragay kombinatsiyalarda ota-ona shakllar haqiqatdan monogen farqlanishi va G'1 o'simliklar monogeterozigotligini isbotlay oldi.

"Burama" x "Burama" ikkinchi avlod o'simliklarida T-5/8, T-21/24, T-25/27 va T-26 tizmalarni duragay kombinatsiyalarida asosan burama fenotip, ayrim kombinatsiyalarda esa oddiy tuklanish uchradi. Ya'ni ushbu duragaylarning bir qismida belgi bo'yicha ajralish kuzatilmadi. Bu esa ushbu tizmalarda T-5/8, T-21/24, T-25/27 belgini ta'min etuvchi genning bir seriyaga mansubligini va gomozigota holatdaligini ko'rsatadi.

F2 o'simliklari ichidan "Burama" x "Burama" duragay kombinatsiyalarining ayrimlarida oz miqdorda barg sathidagi tuklanish tipi retsessiv – "oddiy" tuklanish tipiga oid o'simliklar aniqlandi. Bu kombinatsiya o'simliklarida 15:1 qismi "oddiy" tuklanishda bo'lib, qolgan 15/16 qismi "burama" tipdagi fenotipga xos o'simliklar edi.

F2 da ajralish bergan "Burama" x "Burama" duragay kombinatsiyalarda ishtirok etgan tizmalar – T-26, T-5/8, T-21/24, T-25/27 barg sathidagi tuklanish tipini nazorat qiluvchi genlarning har xil allel bo'lmagan holatlari bilan farqlanganligi tufayli ular ishtirokida olingan F1 o'simliklari belgini nazorat qiluvchi genlarning HA va HD lokuslari bo'yicha farqlanishi, ushbu o'simliklar digeterozigot HA hA HD hD bo'lganligi uchun F2 da belgi bo'yicha 15 "burama", 1 "oddiy" tipga ajralish ko'rsata olishga populyatsiyani imkoniyat yaratgan.

F1 va F2 o'simliklar uchun ularning genotip va fenotiplarini quyidagicha yozish mumkin:

P T-5/8, T-21/24, T-25/27 (burama) x T-26 (burama)

HSAHSA hsD hsD x hsA hsA HSDHSD

F1 HSA hsA HsD hsD - burama

Genotipik klass fenotip fenotipik klass F2

1. HSAHSAHSDHSD - 1 burama 1
2. HSAHSAHSD hsD - 2 burama 2
3. HSAhsAHSDHSD - 2 burama 2
4. HSA hsAHSD hsD - 4 burama 4 15 burama
5. HSAHSAhsD hsD - 1 burama 1
6. HSAhsAhsD hsD - 2 burama 2
7. hsAhsAHSDHSD - 1 burama 1
8. hsAhsAHSDhsD - 2 burama 2
9. hsAhsAhsDhsD - 1 oddiy 1 1 oddiy

Olingan ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, tuklanishning "burama" tipi genning geterozigota hamda dominant gomozigota holatida namoyon bo'ladi. Belgi bo'yicha oraliq irsiylanish kuzatilmadi. F2 o'simliklarining mono yoki digeterozigota bo'lishlariga qarab, ajralish fenotipda 3:1 yoki 15:1 nisbatda, genotiplari bo'yicha esa 1:2:1 hamda 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ko'rinishida kuzatildi.

Shu bilan bir qatorda, "Burama" x "Burama" kombinatsiyalarda ham G'1 o'simliklarining barg sathidagi tuklari "Burama" fenotipda bo'lganligi aniqlandi. G'2 da esa ayrim kombinatsiyalarda barcha o'simliklarda "burama" tip kuzatilgan bo'lsa, ayrimlarida ajralish kuzatilib, o'simliklar ikki fenotipik guruhga: "burama" va "oddiy" tiplarga bo'lingan. "Burama" x "Oddiy" G'2 da 3:1 nisbatdan o'laroq 15:1 nisbatda ajralish kuzatilishi o'z isbotini topdi va tizmalarda tuk tipini ta'minlovchi genlarning dominant allellari bilan farqlanishi aniqlandi.

XULOSA

G. tomentosum va G. hirsutum turlararo olingan duragaylarining yuqori avlodlaridan ajratilgan tizmalarda barg sathidagi tuklanish tipi belgisi bo'yicha ota-ona shakllar, G'1 va G'2 o'simliklarning qiyosiy tahlili o'rganilib, quyidagi qonuniyatlar aniqlandi: tuklanishning "burama-oddiy" tukli tipi fenotipda namoyon bo'ldi. Fenotipik xilma-xillik ikki allel bo'lmagan genning holatlari bilan aniqlandi. Bu fenotiplar belgisining sifat darajasidagi genetik tahlilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abzalov M.F. Genetic basis of evaluation of some cotton (*G. hirsutum* L.) morphological traits. // J. Cotton Science. – China, 2001. – V.13. №3. PP.177-182.
2. Анх Л., Клят В.П., Абдуллаев А.А. Устойчивость хлопчатника к хлопковой тле (*Aphis gossypii*). // Хлопководства. - Ташкент, 1995. - №5-6. - С.11.
3. Saydaliyev X., Matyaqubov O. G'o'zaning so'ruvchi zararkunandalarga chidamliligini namoyon bo'lishida barg qalinligi va tuklar sonining ahamiyati. // O'zbekiston biologiya jurnali. - Toshkent, 2006. - №3. - B.72-75.
4. Швецова Л.П. Основы устойчивости хлопчатника к сосущим вредителям. - Ташкент: Фан, 1986. - 48 с.
5. Талипов Ф.С. Эколого-паразитологический аспект оценки хлопчатника на устойчивость к паутинному клещу. - В кн.: Мировые растительные ресурсы в Средней Азии. - Ташкент, 1979. - Вып.6.
6. Umarova J.Q., Shodiyeva O.M. G'o'zada morfologik belgilarning irsiylanishi. Monografiya. O'zRFA. "FAN" nashriyoti. 2009-yil.
7. Umarova J.Q. G'o'za duragaylarida ayrim morfoxo'jalik belgilarning o'zgaruvchanligi va genetik tahlili. B.f.n. diss... avtoref. Toshkent. O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti. 2012-y.
8. Umarova J.Q. G. tomentosum Nutt. ex Seem. ishtirokidagi g'o'za duragaylarida ba'zi morfologik belgilarning ko'rsatkichlari. Navoiy. Monografiya. 2019-yil.
9. Ж.К. Умарова. "Значение устойчивости хлопчатника в системе интегрированной защиты растений". Ўзбекистон биология журналы. 2009. №4. 14-16 бет. Тошкент.
10. Умарова Ж.К. The Genetic Nature of Food Type Heritism in the Cotton Leaf Plate. International Journal for Innovative Engineering and Management Research. 04 Apr-2021. 199-201 б.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.